

Original paper

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЁЖИ УЗБЕКИСТАНА К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

© Э.С. Сулетбаева¹✉

¹Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, Нукус,
Республика Каракалпакстан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: современные социокультурные изменения в обществе Узбекистана оказывают существенное влияние на институт семьи и на формирование готовности молодёжи к семейной жизни. Сосуществование традиционных этнокультурных норм и глобальных модернизационных процессов требует научного изучения социально-психологических факторов, определяющих мотивации, установки и поведение молодёжи в брачно-семейной сфере.

ЦЕЛЬ: обобщить современные диссертационные исследования по вопросам подготовки молодёжи Узбекистана к семейной жизни и выявить основные научные тенденции, противоречия и пробелы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве методологической основы в настоящем исследовании использовались следующие подходы: сравнительно-содержательный анализ современных диссертационных исследований, структурно-компонентный подход к оценке содержания программ подготовки молодёжи к семейной жизни, а также аксиологический и этнопсихологический анализ, направленный на выявление ценностей и мотивов, лежащих в основе брачного поведения. Эмпирическую базу составили данные и материалы, представленные в диссертационных работах Ш. Муратовой, З. Б. Билоловой, Р. С. Разаковой и Г. З. Зиявитдиновой.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ фундаментальных диссертационных исследований показал, что в мотивации вступления в брак у молодёжи преобладают материальные и рациональные причины, в то время как ценности, такие как любовь и сострадание, отодвигаются на второй план (Ш. Муратова). Молодёжь демонстрирует низкий уровень готовности к родительству и сохраняет традиционные гендерные стереотипы, особенно в неполных семьях, где отмечается высокий уровень тревожности (З. Б. Билолова). Вопрос адаптации девушек к семейной жизни и влияние гендерных установок также требует отдельного внимания (Р. С. Разакова). Разработанная Г. З. Зиявитдиновой программа подготовки студентов к семейной жизни включает ценностный, эмоциональный и поведенческий компоненты и направлена на развитие ключевых социальных навыков. В целом, исследования подтверждают низкий уровень эмоциональной и когнитивной готовности молодёжи, преобладание внешних мотивов при выборе партнёра и

необходимость системных образовательных мер, способствующих формированию гендерной идентичности и коммуникативных компетенций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проведённый анализ диссертационных исследований показывает необходимость системного и научно обоснованного подхода к подготовке молодёжи к семейной жизни. Настоящее исследование вносит вклад в данную область, предлагая концептуальную модель, основанную на многоуровневом, этнопсихологическом и цифровом подходах. Особое внимание уделяется влиянию каракалпакских традиций, роли цифровой среды и важности рефлексивного обучения. Это подчёркивает актуальность адаптации воспитательных программ к современным социокультурным условиям Узбекистана.

Ключевые слова: молодёжь, подготовка к семейной жизни, социально-психологический подход, семейные ценности, гендерные роли, этнокультурные традиции, цифровая среда.

Для цитирования: Сулетбаева Э.С. Социально-психологические аспекты подготовки молодёжи узбекистана к семейной жизни: анализ современных исследований. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. В. 380–387.

IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLAR O'ZBEKISTON YOSHLARINI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHDA: ZAMONAVIY TADQIQOTLAR TAHLILI

© E.S. Suletbayeva¹✉

¹Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus, Qoraqalpog'iston Respublikasi, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: O'zbekiston jamiyatidagi zamonaviy sotsiomadaniy o'zgarishlar oila institutiga va yoshlarning oilaviy hayotga tayyorgarlik darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. An'anaviy etnomadaniy qadriyatlar bilan global modernizatsiya jarayonlarining birgalikda mavjud bo'lishi, yoshlarda nikoh va oila borasidagi motivatsiya, munosabat va xatti-harakatlarni belgilovchi ijtimoiy-psixologik omillarni ilmiy o'rganishni talab qiladi.

MAQSAD: O'zbekistonda yoshlarning oilaviy hayotga tayyorgarligi bo'yicha zamonaviy dissertatsion tadqiqotlarni umumlashtirish, asosiy ilmiy yo'nalishlar, qarama-qarshiliklar va mavjud bo'shliqlarni aniqlash.

MATERIALLAR VA USLUBLAR: tadqiqot metodologik asos sifatida quyidagi yondashuvlarga tayanadi: zamonaviy dissertatsion ishlarining solishtirma-tahliliy tahlili, yoshlarga oilaviy hayotga tayyorgarlik dasturlarining mazmunini baholashda strukturaviy-komponent yondashuvi, shuningdek, nikoh xatti-harakatlarining asosida yotgan qadriyatlar va motivlarni aniqlashga qaratilgan aksiologik va etnopsixologik tahlil. Empirik bazani Sh. Muratova, Z. B. Bilolova, R. S. Razakova va G. Z. Ziyavitdinovanning dissertatsion ishlari tashkil qiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: fundamental dissertatsion tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yoshlarning turmush qurishdagi motivatsiyasida moddiy va ratsional sabablarga ustunlik beriladi, "sevgi" va "rahm-shafqat" kabi qadriyatlar ikkinchi darajaga tushib qolmoqda (Sh. Muratova). Yoshlar ota-onalikka past tayyorgarlik darajasini ko'rsatadi va ayniqsa to'liq bo'lmagan oilalarda gender stereotiplari saqlanib qolmoqda, bu esa yuqori xavotir darajasi bilan kechadi (Z. B. Bilolova). Qizlarning oilaviy hayotga moslashuvi va gender qarashlarning ta'siri alohida e'tiborni talab qiladi (R. S. Razakova). G. Z. Ziyavitdinova tomonidan ishlab chiqilgan dastur qadriy, emotsional va xulq-atvorga oid komponentlarni o'z ichiga oladi hamda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan. Umuman olganda, tadqiqotlar yoshlarning emotsional va kognitiv tayyorgarligi past darajada ekanini, juft tanlashda tashqi motivlarga ustunlik berilishini hamda gender identiteti va kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi tizimli ta'lim choralari zarurligini ko'rsatadi.

XULOSA: dissertatsion tadqiqotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, yoshlarga oilaviy hayotga tayyorgarlik ko'rishda tizimli va ilmiy asoslangan yondashuv zarur. Ushbu tadqiqot ushbu soha bo'yicha yangi kontseptual modelni taklif etadi, unda ko'p bosqichli, etnopsixologik va raqamli yondashuvlar uyg'unlashgan. Ayniqsa, qoraqalpoq an'analar, raqamli muhitning ta'siri va refleksiv o'qitishning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratiladi. Bu esa O'zbekistonning hozirgi sotsiomadaniy sharoitlariga mos holda tarbiyaviy dasturlarni moslashtirish zaruratini yana bir bor tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: yoshlar, oilaviy hayotga tayyorgarlik, ijtimoiy-psixologik yondashuv, oilaviy qadriyatlar, gender rollari, etnomadaniy an'analar, raqamli muhit.

Iqtibos uchun: E.S. Suletbayeva. Ijtimoiy-psixologik jihatlar O'zbekiston yoshlarini oilaviy hayotga tayyorlashda: zamonaviy tadqiqotlar tahlili. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. C. 380–387.

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PREPARING UZBEKISTAN'S YOUTH FOR FAMILY LIFE: AN ANALYSIS OF CONTEMPORARY RESEARCH

© Ella S. Suletbayeva¹✉

¹Berdaq Karakalpak State University, Nukus, Karakalpakstan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: contemporary sociocultural changes in Uzbekistan significantly influence the institution of the family and the formation of youth readiness for family life. The coexistence of traditional ethnocultural norms and global modernization processes necessitates a scientific analysis of the socio-psychological factors that shape young people's motivations, attitudes, and behaviors in the context of marriage and family.

AIM: to summarize recent dissertation research on youth preparation for family life in Uzbekistan and to identify key scientific trends, contradictions, and gaps in this field.

MATERIALS AND METHODS: the methodological framework of this study includes comparative-content analysis of contemporary dissertations, a structural-component

approach to evaluating educational programs, as well as axiological and ethnopsychological analysis aimed at identifying values and motivations underlying marital behavior. The empirical basis consists of dissertations by Sh. Muratova, Z. B. Bilolova, R. S. Razakova, and G. Z. Ziyavitdinova.

DISCUSSION AND RESULTS: analysis of fundamental research shows that material and rational motives dominate youth's decision to marry, while emotional values such as love and compassion are losing priority (Sh. Muratova). Youth demonstrate low readiness for parenthood and retain traditional gender stereotypes, especially in single-parent families where anxiety levels are high (Z. B. Bilolova). Issues related to young women's adaptation to family roles and the impact of gender perceptions require special attention (R. S. Razakova). The program developed by G. Z. Ziyavitdinova includes value-based, emotional, and behavioral components and is aimed at developing essential social skills. Overall, the findings confirm low emotional and cognitive readiness among youth, the dominance of external motives in partner selection, and the need for systemic educational efforts to support gender identity development and communication competencies.

CONCLUSION: the analysis confirms the necessity of a systematic and scientifically grounded approach to youth preparation for family life. This study contributes to the field by proposing a conceptual model that integrates multilevel, ethnopsychological, and digital approaches. Special attention is given to the influence of Karakalpak traditions, the role of the digital environment, and the importance of reflexive educational strategies. This highlights the relevance of adapting educational programs to the current sociocultural realities of Uzbekistan.

Keywords: youth, preparation for family life, socio-psychological approach, family values, gender roles, ethnocultural traditions, digital environment.

For citation: Ella S. Suletbaeva. (2025) 'Social and psychological aspects of preparing Uzbekistan's youth for family life: an analysis of contemporary research', *Inter education & global study*, vol.3 (7), pp. 380–387. (In Russ).

Современные социокультурные изменения в обществе Узбекистана оказывают существенное влияние на институт семьи и формирование готовности молодёжи к семейной жизни. В условиях одновременного сосуществования традиционных этнокультурных норм и процессов глобальной модернизации возрастает значение научного изучения социально-психологических факторов, определяющих мотивацию, установки и поведение молодёжи в брачно-семейной сфере.

На государственном уровне вопросам семьи уделяется большое внимание. Как подчеркнул Президент Республики Узбекистан, «Семья – это опора общества, колыбель духовности и символ единства поколений... Чем больше таких семей, тем спокойнее и благоустроенное махалля. В тех районах и городах, где спокойно в

махаллях, развивается вся страна». В связи с этим приобретает важное значение проведение социально-психологических исследований в области развития института семьи, особенно, в подготовке молодёжи к семейной жизни как со стороны родителей, так и образовательных учреждений.

Поскольку семья как институт исторически эволюционировала, так и в разных периодах видоизменялись требования к семейной жизни и соответственно к содержанию подготовки к ней. В XX и начале XXI веков кризис института семьи инициировал увеличение количества научных исследований, посвящённых проблеме подготовки молодежи к семейной жизни, поскольку от уровня и содержания готовности к семейной жизни во многом зависит устойчивость и благополучие прогноза семьи.

С 1985 годов начались научные исследования по социальной психологии и этнопсихологии семьи коренных народов (узбеков, таджиков, киргизов, каракалпаков), а также их региональных особенностей (хореземская семья и другие) под научным руководством и личном участии Г.Б. Шоумарова [7]. Большая работа проведена под руководством и личном участии В.М. Каримовой [3]. По психологии каракалпакской семьи первая фундаментальная работа выполнена М.А. Утепбергеновым [6].

Методологической основой анализа стали сравнительно-содержательный подход и структурно-компонентный анализ представленных диссертаций.

В последние годы в Узбекистане появилось несколько фундаментальных диссертационных работ, отражающих современные подходы к подготовке молодёжи к семейной жизни. Их анализ позволяет очертить существующее научное поле и выстроить оригинальную исследовательскую стратегию.

Ш. Муратова [4] изучала социально-психологические аспекты подготовки юношей к семейной жизни. По результатам исследования Муратовой Шоисты было выявлено, что наиболее значимыми мотивами выбора партнера и создания семьи среди респондентов являются:

- «Материальная обеспеченность» (17,8%);
- «Наличие дома у будущего супруга» (14,5%);
- «Общие взгляды и интересы» (13,4%).

Также были отмечены сравнительно высокие показатели мотивов:

- «Случайность» (12,5%),
- «Чувство одиночества» (12,4%).

В то же время традиционно значимые семейные ценности показали более низкий уровень: «Любовь» (11,8%), «Сострадание» (9,6%), «Ожидание ребенка» (7,2%).

Эти данные свидетельствуют о том, что в современной молодежной среде материальные и рациональные аспекты играют доминирующую роль при выборе партнера и создании семьи. В то же время эмоциональные и семейные ценности отходят на второй план, что может оказывать влияние на стабильность и прочность

брака в будущем. Её исследование показывает, что в мотивации брака преобладают материальные и рациональные установки (например, обеспеченность, наличие жилья), в то время как такие ценности, как любовь и сострадание, занимают второстепенное положение. При этом подростки осознают важность семейной жизни, но испытывают дефицит знаний и эмоциональной зрелости, особенно в части мужской роли в семье.

Диссертационное исследование З. Б. Билоловой [1] на тему «Социально-психологические аспекты подготовки юношей и девушек брачного возраста к родительству» посвящено анализу факторов, оказывающих влияние на восприятие и готовность молодежи к родительской ответственности. Исследование выявило, что молодежь недостаточно подготовлена к семейной жизни и родительским обязанностям. Только 12% девушек и 31% юношей считают себя готовыми к материнству и отцовству. Также установлено, что представления о семье основаны на традиционных стереотипах. 44% юношей не осознают своей роли в воспитании детей, а девушки воспринимают мужа как главу семьи, друга или наставника.

Молодежь из неполных семей испытывает более высокий уровень тревожности по поводу родительской роли: 56% девушек и 45% юношей отмечают нехватку знаний в этой области. Новизна исследования состоит в комплексном анализе социально-психологических представлений юношей и девушек о семье, включая их восприятие родительских ролей и влияния неполных семей на формирование этих представлений. Впервые было проанализировано различие между молодыми людьми из полных и неполных семей, что позволило выделить тревожные тенденции в отношении к отцовству и материнству. Отдельное внимание уделено важности формирования правильных представлений о семейных ролях у юношей и девушек через образовательные и воспитательные программы, а также через внедрение модели «Современное родительство».

Р. С. Разакова [5] в своём исследовании «Социально-психологические особенности адаптации девушек к семейной жизни» сосредоточилась на изучении того, как девушки приспосабливаются к новым ролям в семье. В частности, исследование выделяет важнейшие социально-психологические факторы, которые могут влиять на этот процесс, такие как гендерные различия в восприятии брака и семейных обязанностей.

Г. З. Зиявитдинова [2] разработала концепцию подготовки студентов к семейной жизни, включив в неё три содержательных компонента: ценностный, эмоционально-межличностный и когнитивно-поведенческий. Её программа-тренинг нацелена на развитие навыков коммуникации, гендерного поведения и саморефлексии у молодёжи.

Проведённый сравнительный анализ диссертационных исследований узбекских учёных (Ш. Муратова, З. Б. Билолова, Р. С. Разакова, Г. З. Зиявитдинова) позволяет выделить общую тенденцию усиления внимания к вопросам подготовки молодёжи к семейной жизни в социально-психологическом контексте. Проведённый

анализ демонстрирует общее понимание необходимости системного подхода к подготовке молодёжи к семейной жизни. Авторы сходятся в том, что:

уровень эмоциональной и когнитивной готовности недостаточен;
доминируют материальные и внешние мотивы выбора партнёра;
молодёжь нуждается в структурированных образовательных и воспитательных программах;

требуется усиление полово-ролевой идентичности и коммуникативных умений.

Различие между работами выражается в исследовательских акцентах: Ш. Муратова изучает ценности, З. Б. Билолова — родительские функции, Р. С. Разакова — адаптацию девушек, а Г. З. Зиявитдинова — формирование компетенций у студентов.

На этом фоне представленная в настоящем исследовании концепция подготовки молодёжи к семейной жизни, основанная на многоуровневом, этнопсихологическом и инновационно-цифровом подходе, вносит существенный вклад в развитие научного знания. В отличие от рассмотренных работ, наше исследование ориентировано не только на анализ ценностных и ролевых компонентов, но и на включение таких факторов, как:

влияние каракалпакских культурных традиций на формирование готовности к браку;

воздействие цифровой среды на трансформацию критериев выбора партнёра и способов построения семейных отношений;

необходимость рефлексивного подхода в образовательных и воспитательных программах, способствующего осознанному выбору и эмоциональной зрелости.

Таким образом, представленная концептуальная модель подготовки молодёжи к семейной жизни является значимым дополнением и развитием научной традиции, расширяя предмет исследования за счёт интеграции этнокультурных и цифровых параметров. Это особенно актуально в условиях стремительных изменений в социокультурной структуре современного общества.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Билолова З. Б. Турмуш қуриш ёшидаги йигит-қизларни ота-оналикка тайёрлашнинг ижтимоий-психологик жиҳатлари: автореф. дис. ... фалсафа доктори (PhD) психол. фанлари бўйича. — Тошкент, 2022. — 21 б.
2. Зиявитдинова Г. З. Оилавий ҳаётга тайёрликнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари: психол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) ... дис. автореф. — Тошкент, 2021. — 21 б.
3. Каримова В. М., Туракулова Р. Т. Психологическая подготовка девочек к здоровому материнству. – Ташкент: Республиканский центр духовности, 2023. – 120 с.

4. Муратова Ш. Н. Ўғил болаларни оилавий ҳаётга тайёрлашнинг ижтимоий-психологик жиҳатлари: психол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) ... дис. автореф. — Тошкент, 2022. — 24 б.
5. Разакова Р. С. Қизлар оилавий ҳаётга адаптациясининг ижтимоий-психологик хусусиятлари: психол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) ... дис. автореф. — Тошкент, 2022. — 21 б.
6. Утепбергенов М. Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш муаммолари // “Оила институтини мустаҳкамлашнинг ижтимоий-психологик муаммолари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. – 2024. – 31 май. – Б. 738–739.
7. Шоумаров Г. Б., Сулетбаева Э. С. Этнопсихологическая функция каракалпакской семьи в подготовке молодёжи к семейной жизни // Человеческий фактор: социальный психолог. – 2025. – № 2 (54). – С. 535–542.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Suletbaeva Ella Serikbaevna**, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent), [**Сулетбаева Элла Серикбаевна**, доктор философии (PhD) по психологическим наукам, доцент], [**Ella S. Suletbaeva**, Doctor of philosophy (PhD) in psychological sciences, associate professor]; manzil: O'zbekiston, Karakalpakstan Respublikasi, Nukus sh., Jaslar keleshegi ko'chasi, 99-uy [адрес: Узбекистан, Республика Каракалпакстан, ул. Жаслар келешеги, д.99, г. Нукус], [address: Uzbekistan, Karakalpakstan, 99, Jaslar keleshegi st., Nukus city.